

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007252>

УДК 003.626

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

А.М. Осканова,
магистрант 2 курса, напр. «Ингушский язык»

Э.А. Аушева,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
ИнГу,
г. Магас

Аннотация: В статье рассматриваются обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. Дается определение грамматического термина «обстоятельство» и способа его выражения. Выделяются составные части обстоятельства, выраженного сравнительным оборотом. Определяется роль сравнительных союзов в предложении. Дается характеристика роли сравнительных оборотов в предложении.

Ключевые слова: ингушский язык, сравнительный оборот, обстоятельство, способы выражения

CIRCUMSTANCES EXPRESSED BY COMPARATIVE TURNS IN THE INGUSH LANGUAGE

A.M. Oskanov,
2-year undergraduate Student, ex. "Ingush language"

E.A. Aushev,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
IngGu,
Magas

Annotation: The article examines the circumstances expressed by comparative turnovers. The definition of the grammatical term "circumstance" and the way of its expression are given. The components of the circumstance expressed by the comparative turnover are highlighted. The role of comparative unions in the proposal is determined. The characterization of the role of comparative turns in a sentence is given.

Keywords: ingush language, comparative turnover, circumstance, ways of expression

Обстоятельство в ингушском языке, один из второстепенных членов предложения, который служит для характеристики действия или признака и указывает на способ совершения действия («мишта?») или на время («маца?»), место («мича?», «мича?»), причину («хІана?»), цель («сена?» «фу бахъан долаш?»), условие («фу дич?») протекания действия во времени. В соответствии со значением обстоятельства и по характеру заданного к нему вопроса определяется разряд обстоятельства. Обстоятельства выражаются наречиями, масдаром, неопределенной формой глагола, существительными с предлогами, деепричастиями.

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами в ингушском языке, принадлежат к числу широко распространенных синтаксических конструкций. Они встречаются в разговорной речи, в произведениях фольклора, во всех жанрах художественной литературы и стилях литературного языка, богаче всего насыщен обособленными конструкциями язык художественных произведений, несколько меньше их в научных трудах.

Широкое использование обстоятельств, выраженных сравнительными оборотами в ингушском языке, свидетельствуют о том, что эти конструкции составляют одну из существенных особенностей их грамматического строя.

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами в ингушском языке, включает в себя три составные части: субъект сравнения (то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и признак (модуль) сравнения (общее у сравниваемых реалий). Сравнительные отношения, устанавливаемые между реалиями внеязыковой действительности, отражены в компаративных моделях (лексически заполненная операция сравнения). Субъект сравнения и объект сравнения распределяются по самым разным лексико-тематическим группам существительных:

- 1) названия лиц – Колой-кІант мо;
- 2) названия представителей фауны – Лом санна майра;
- 3) названия реалий мира флоры – Моажолг санна айхьал йоІ;
- 4) название предметов и веществ – ЦІаста мо цІе;
- 5) названия явлений природных стихий – Мух мо кадай.

В ингушском языке одним из наиболее распространенных способов выражения обстоятельства в простом предложении являются синтаксические средства – сравнительные союзы.

Сравнительные союзы можно разделить на две группы:

1. Союзы реальной модальности, которые выражают уподобление предметов, действий, качеств, состояний (например: «Діадовла, хлама дергдац, вай бунг члоагла я, злогал санна, чуглійрта, глійрта, шийчох хлама ца хилча, длаг'оргья шоана» [1-9]).

2. Союзы ирреальной модальности, которые выражают кажущееся, нереальное сходство (например: «Ши біарг бар цунна ворда чархаш санна» [3-11]).

По своему строению обстоятельства со сравнительными оборотами бывают двух видов:

1) с параллельными членами (Ціоглах кхосвеллар, хлама кхийгтач санна);

2) без параллельных членов (Кхосвеллар, хлама кхийгтач санна).

Конструкции с параллельными членами называют предметы сравнения и относятся к общему для них члену, заключающему в себе основание сравнения. Наиболее обычны здесь формы существительных, как правило, обнаруживающие взаимное падежное соответствие: Аьхкий нлаб е дуккха халагла дар лай яьчул.

Только при параллельных членах в составе оборота возможна сильноуправляемая форма: Нана санна дукха эзар сонна даьхе.

Падежный параллелизм не выдерживается при субъектном значении параллельных членов: Морха санна юглаувлача лаьржача кийна клала г'юлла хьоцар юухар Хасана. В таком обороте в любом случае постоянна форма им. п.

В конструкции без параллельных членов нет прямого указания на то, что с чем сравнивается и на каком основании: Из вижа улл, хлаьта цу юкья хий юух ведарачар санна.

Словоформа, вводимая союзом, всегда является зависимой: это косвенный падеж имени или наречие. Свободно формируют такой оборот временные детерминанты – массихан/даиман, массаза, хланз, клалха.

Использование подобных сравнительных конструкций связано с усилением их самостоятельной роли в предложении, появлением в них значений дополнительного утверждения или отрицания чего-либо о лице или предмете: «Ха мекья йодар, митал санна. Время шло медленно, как улитка.»

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, заключают в себе элементы дополнительного утверждения или отрицания о признаках предметов или лиц, вступают с ними в полупредикативную связь, вследствие чего они по своему содержанию приближаются к придаточным предложениям.

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, выступают в роли не главного члена предложения, а второстепенного. Для

обособления того или иного члена предложения необходимы определенные грамматические условия.

Таким образом, обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами принадлежат к числу широко распространенных синтаксических конструкций. Они придают языку образность, эмоциональность, динамичность, лаконичность и логическую стройность.

Список литературы

- [1] Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Этимология. Синтаксис. / Ф.И. Буслаев. // Изд. 5-е. – М.: кн. маг. наслед. бр. Салаевых, 1881. 676 с.
- [2] Мальсагов З.К. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов. / З.К. Мальсагов. // Изд. 2-е. – Грозный, 1963. 116 с.
- [3] Озиев С.И., Оздоев И.А. Грамматика ингушского языка. Фонетика и морфология. Для 5 и 6 классов средней школы. На ингушском языке. Ч. 1.
- [4] Мальсагов Д.Д. Грамматика ингушского языка. / Д.Д. Мальсагов. // Труды. – Грозный, 1963. 185 с.
- [5] Суник О.П. Общая теория частей речи. / О.П. Суник. – Москва, 1966. 256 с.
- [6] Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии: Учебное пособие. / Н.Е. Сулименко. – М.: Флинта, 2008. 352 с.
- [7] Тариева Л.У. Наречия в ингушском языке. / Л.У. Тариева. – Назрань, 2013. 156 с.
- [8] Хуболов С.М. Семантические разряды компаративных фразеологизмов в ингушском языке. / С.М. Хуболов. // Известия КБНЦ РАН. – 2015. № 1 (63). 290-294 с.
- [9] Эсмурзиев И.Б. Основы теории ингушского языка. / И.Б. Эсмурзиев, Х.И. Догиева. – Москва, 2015.
- [10] Шанский Н.М. Современный русский язык. Ч2. / Н.М. Шанский. – М.: Альянс, 2016. 256 с.
- [11] Яковлев Н.Ф. Синтаксис ингушского литературного языка. / Н.Ф. Яковлев. – Грозный, 1960. Т. 1. 155 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Buslaev F.I. Historical grammar of the Russian language. Etymology. Syntax. / F.I. Buslaev. // Ed. 5th. – M.: book. magician. on the trail. br. Salaev, 1881. 676 p.
- [2] Malsagov Z.K. Ingush grammar with a collection of Ingush words. / Z.K. Malsagov. // Ed. 2nd. – Grozny, 1963. 116 p.

- [3] Oziev S.I., Ozdov I.A. Grammar of the Ingush language. Phonetics and morphology. For grades 5 and 6 of high school. In the Ingush language. Part 1.
- [4] Malsagov D.D. Grammar of the Ingush language. / D.D. Malsagov. // Proceedings. – Grozny, 1963. 185 p.
- [5] Sunik O.P. General theory of parts of speech. / O.P. Sunik. – Moscow, 1966. 256 p.
- [6] Sulimenko N.Ye. Modern Russian language. Word in the course of lexicology: study guide. / NOT. Sulimenko. – M.: Flinta, 2008. 352 p.
- [7] Tarieva L.U. Adverbs in the Ingush language. / L.U. Tariev. – Nazran, 2013. 156 p.
- [8] Khubolov S.M. Semantic categories of comparative phraseological units in the Ingush language. / S.M. Hubols. // Izvestiya KBNTs RAN. – 2015. No. 1 (63). 290-294 p.
- [9] Esmurziev I.B. Foundations of the theory of the Ingush language. / I.B. Esmurziev, H.I. Dogieva. – Moscow, 2015.
- [10] Shansky N.M. Modern Russian language. Ch2. / N.M. Shansky. – M.: Alliance, 2016. 256 p.
- [11] Yakovlev N.F. Syntax of the Ingush literary language. / N.F. Yakovlev. – Grozny, 1960. Vol. 1. 155 p.

© А.М. Осканова, 2021

Поступила в редакцию 19.04.2021
Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Осканова А.М. Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами в ингушском языке // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 102-106. URL: <https://ip-journal.ru/>